

PROPOSAL PENELITIAN

PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN: PERAN MEDIASI KINERJA KEUANGAN DAN *INTELLECTUAL CAPITAL*

Disusun Oleh:

M. Rizal Satria

RINGKASAN PROPOSAL

Perusahaan teknologi di Indonesia mencakup penyedia jasa teknologi seperti fintech, penyimpanan data, dan pengembangan perangkat lunak. Sektor ini mengalami peningkatan nilai saham yang signifikan pada tahun 2021, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 dan 2023, terutama karena naiknya suku bunga acuan dari *The Fed* dan Bank Indonesia. Nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi pemegang saham dan mencerminkan keberhasilan perusahaan sejak didirikan. Teori sinyal digunakan untuk mendiskusikan bagaimana perusahaan dapat mengkomunikasikan nilai kepada investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Teknologi Informasi yang diprosikan dengan Tata Kelola Teknologi Informasi, Investasi Teknologi Informasi, Big Data, *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan Rapat Dewan Komisaris, Usia dan Latar belakang Dewan Komisaris serta peran kinerja keuangan dan *intellectual capital* sebagai mediator. Penelitian Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan *Partial Least Square Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk analisis data. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor teknologi informasi dan tata kelola perusahaan dapat secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan di sektor teknologi.

DAFTAR ISI

PROPOSAL PENELITIAN	I
UJIAN AKHIR SEMESTER.....	1
RINGKASAN PROPOSAL	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	12
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 TEORI <i>RESOURCES BASED VIEW</i>	14
2.2 TEORI <i>SINYAL</i>	14
2.3 TEORI AGENSI.....	15
2.4 NILAI PERUSAHAAN.....	15
2.5 TEKNOLOGI INFORMASI.....	15
2.5.1 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI.....	16
2.5.2 INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI	16
2.5.3 BIG DATA	17
2.6.1 RAPAT DEWAN KOMISARIS	18
2.6.2 USIA DEWAN DIREKSI	19
2.6.3 LATAR BELAKANG DEWAN DIREKSI	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 METODE PENELITIAN.....	27
3.2 VARIABEL PENELITIAN.....	27
3.2.1 NILAI PERUSAHAAN.....	27
3.2.2 KINERJA KEUANGAN	28
3.2.3 <i>INTELLECTUAL CAPITAL</i>	29
3.2.4 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI.....	29
3.2.5 INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI	29
3.2.6 BIG DATA	30
3.2.7 RAPAT DEWAN	30
3.2.8 USIA DEWAN DIREKSI	30
3.2.9 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DEWAN DIREKSI	30
3.3 POPULASI DAN SAMPEL	30
3.4 ANALISIS DATA	31
3.4.1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF	31
3.4.2 ANALISIS REGRESI DATA PANEL.....	31
3.4.3 PEMILIHAN MODEL REGRESI.....	31
3.4.4 ANALISIS MODEL DATA PANEL.....	32
REFERENSI	34

Daftar Gambar

GAMBAR 1 INDEKS SEKTORAL DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021	1
GAMBAR 2 INDEKS SEKTORAL DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2022	2
GAMBAR 3 INDEKS SEKTORAL DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2023	2
GAMBAR 4 RATA-RATA PBV SEKTOR TEKNOLOGI TAHUN 2020-2023	4
GAMBAR 5 MODEL PENELITIAN	26

Daftar Tabel

TABEL 1 INDIKATOR TATA KELOLA TI	29
TABEL 2 SKORING RAPAT DEWAN KOMISARIS	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan sektor teknologi merupakan salah satu klasifikasi sektor industri baru IDX Industrial Classification (IDX-IC) yang secara resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sektor teknologi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa teknologi seperti platform digital, fintech, penyedia jasa penyimpanan dan produsen perangkat jaringan, pengembang perangkat lunak, perangkat komputer, perangkat dan komponen elektronik, dan semikonduktor.

Gambar 1 Indeks Sektoral di Bursa Efek Indonesia Periode 2021

BAB I Pendahuluan

Gambar 2 Indeks Sektoral di Bursa Efek Indonesia Periode 2022
Jakarta Composite Index and Sectoral Indices Movement

Gambar 3 Indeks Sektoral di Bursa Efek Indonesia Periode 2023

Berdasarkan data indeks yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021, sektor teknologi merupakan sektor yang mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini disebabkan karena

BAB I Pendahuluan

saham-saham sektor teknologi dinilai menarik karena memiliki prospek bisnis yang baik dari sisi kacamata kemajuan bisnis digital yang memang sangat menjanjikan. Salah satu faktornya karena tingginya minat pengguna jasa teknologi informasi menyambut era digitalisasi (Katadata.co.id). Selain itu pembatasan kegiatan sosial yang disebabkan akibat penyebaran virus Covid-19 menjadi salah satu faktor yang secara masif mendorong berkembangnya digitalisasi teknologi.

Namun kinerja baik yang ditorehkan oleh perusahaan sektor teknologi tidak dapat bertahan lama. Tahun 2022 dan 2023 menjadi petaka bagi sektor teknologi di pasar modal. Dari bursa domestik, sektor teknologi menjadi pemberat utama pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Mengutip data Bursa Efek Indonesia, sepanjang 2022 dan 2023 sektor teknologi terpankaskan nyaris setengahnya atau mengalami koreksi 42,61% dalam setahun (CNBC Indonesia). Paling rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Catatan buruk sektor teknologi dinilai disebabkan oleh tekanan sentimen global tentang naiknya suku bunga acuan The Fed. Kenaikan suku bunga acuan The Fed yang diikuti oleh Bank Indonesia (BI) meningkatkan suku bunga kredit sehingga beban bunga perusahaan-perusahaan di sektor teknologi mengalami peningkatan (Kontan.co.id). Keadaan ini menyebabkan para investor lebih mengincar saham-saham yang defensif terhadap kenaikan suku bunga karena investor cenderung memilih untuk menjaga asetnya dan membuat saham-saham yang memiliki tendensi risiko lebih tinggi seperti teknologi dilihat kurang menarik (Kontan.co.id).

Pada dasarnya keberlanjutan adalah hal terpenting yang harus dijaga oleh perusahaan, terutama dalam hal kesejahteraan pemegang saham, atau nilai perusahaan (Kusuma et al., n.d). Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai yang ada didalam perusahaan. Nilai suatu perusahaan secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar kekayaan yang dimiliki pemegang saham (Adam & Wibowo, 2022). Jika suatu perusahaan mempunyai nilai yang tinggi, hal ini merupakan informasi yang positif bagi sebagian besar pemegang saham, sehingga mereka tidak akan ragu untuk menginvestasikan dana pada perusahaan tersebut.

BAB I Pendahuluan

Berdasarkan teori sinyal, perusahaan akan terdorong untuk mengungkapkan informasi baiknya kepada pihak eksternal sebagai dorongan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang terjadi karena adanya asimetri manajemen dengan pihak eksternal (Spence, 1973). Teori sinyal menunjukkan bahwa perusahaan memberikan sinyal positif berupa informasi baik kepada calon investornya melalui berbagai media termasuk laporan keuangan. Teori sinyal ini dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku ketika dua belah pihak mempunyai akses terhadap informasi yang berbeda dan dapat digunakan untuk menentukan nilai suatu perusahaan.

Nilai perusahaan merupakan konsep penting bagi investor. Karena nilai perusahaan dapat digunakan sebagai indikator bagi pasar untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai perusahaan ini memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dari perusahaan awal didirikan sampai dengan sekarang sehingga dapat menjadi gambaran bagi para investor untuk berinvestasi (Adam & Wibowo, 2022). Nilai perusahaan yang meningkat akan mempengaruhi nilai pemegang saham apabila peningkatan ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham.

Berikut adalah rata-rata nilai perusahaan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

Gambar 4 Rata-rata PBV Sektor Teknologi Tahun 2020-2023

BAB I Pendahuluan

Berdasarkan gambar 4, dapat dilihat perkembangan rata-rata nilai perusahaan sektor teknologi selama periode 2019-2023 yang diproksikan dengan perhitungan *Price to Book Value* (PBV). Rasio PBV ini mencerminkan Perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan ([Manurung et al., 2023](#)). Jika dilihat dari gambar 4 dapat digambarkan bahwa rata-rata nilai perusahaan sektor teknologi memuncak pada tahun 2021 sebelum bergerak fluktuatif tidak stabil pada tahun-tahun berikutnya.

Fenomena naik dan turunnya rata-rata nilai perusahaan pada sektor teknologi didorong oleh perubahan pola konsumsi masyarakat menyusul merebaknya pandemi Covid-19. Keadaan tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan digital. Selain itu penerapan kebijakan ekonomi digital oleh pemerintah dan juga efek dari gejolak internasional menjadi salah satu pendorong lain yang mendorong fluktuatifnya nilai perusahaan pada sektor teknologi.

Naik dan turunnya nilai perusahaan pada sektor teknologi tersebut menarik untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor keuangan pada umumnya merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai perusahaan ([Adam & Wibowo, 2022](#)). Namun, faktor non keuangan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang berdampak terhadap nilai perusahaan di mata investor. Sumber daya internal perusahaan merupakan salah satu faktor non keuangan yang penting dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan teori *Resources Based View* (RBV) menjelaskan bahwa sumber daya internal perusahaan merupakan salah satu komponen pembentuk keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan nilai perusahaan ([WERNERFELT, 1984](#)). Perusahaan menciptakan nilainya melalui penggabungan dan pemanfaatan sumber daya secara inovatif sehingga kemampuan dan keunggulan kompetitif dapat terbentuk. Penggabungan dan pemanfaatan sumber daya, perusahaan selalu dihadapkan dengan beberapa pilihan untuk pada akhirnya dilakukan pengambilan keputusan.

BAB I Pendahuluan

Salah satu bagian dari sumber daya internal perusahaan adalah Teknologi informasi yang menjadi kebaruan teknologi yang dianggap efektif dalam mengelola data besar dan kompleks, baik itu yang terstruktur dan yang tidak terstruktur. Penggunaan Teknologi Informasi yang efektif dan efisien dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dalam penggunaan teknologi informasi dibutuhkan tata kelola Teknologi Informasi (TI) yang dapat membantu organisasi dalam memaksimalkan investasi, memaksimalkan manfaat, memanfaatkan peluang, dan mendapatkan keunggulan kompetitif terutama terkait dengan TI untuk meningkatkan nilai perusahaan ([Ilmudeen & Bao, 2018](#)). Mengukur tata kelola TI adalah masalah utama bagi para pemimpin TI karena mengungkapkan efektivitas dan nilai bisnis TI. Tata kelola TI akan membangun sistem pada semua pemangku kepentingan, manajer dan komisioner, pengguna internal, dan departemen terkait seperti keuangan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Selain tata kelola TI, semakin banyak perusahaan melakukan investasi teknologi informasi, akan dapat semakin meningkatkan nilai perusahaannya. Perusahaan menginvestasikan sejumlah besar dalam investasi TI dengan tujuan mencapai keuntungan bisnis besar dan nilai ([Castellanos, 2021](#)). Investasi TI yang tepat dan memadai yang selaras dengan tujuan bisnis dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasionalnya, mengurangi kesalahan yang terjadi jika menggunakan sistem manual, mengurangi biaya dan memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Telah menjadi kekhawatiran utama bagi perusahaan untuk mendapatkan nilai dari investasi TI dalam proyek-proyek yang tepat dan mengelola risiko TI. Keputusan investasi TI harus dibuat pada tingkat organisasi yang tepat dengan mempertimbangkan faktor TI dan organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengukur nilai bisnis TI. Mengukur, memaksimalkan, dan menandai nilai bisnis investasi TI terbaru adalah prioritas bagi para pimpinan bisnis ([Ilmudeen et al., 2019](#)).

Penelitian yang dilakukan oleh ([Rosiyana & Yanuar, 2024](#)) dan ([Wiyani, 2008](#)) menunjukkan bahwa investasi TI berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh ([Kusuma et al., 2023](#)), yang menyimpulkan bahwa dengan adanya investasi TI dapat memberikan manfaat

BAB I Pendahuluan

dalam meningkatkan nilai perusahaan, di samping itu informasi yang disampaikan perusahaan merupakan kebutuhan fundamental untuk mengambil keputusan yang ditetapkan oleh para investor ataupun calon investor. Sementara penelitian oleh ([Ainur & Hermanto, 2023](#)) membuktikan bahwa investasi teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu penelitian penelitian yang dilakukan oleh ([Ludipa et al., 2018](#)) menemukan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi informasi tidak selalu memiliki kondisi kinerja bisnis yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak berinvestasikan TI.

Di samping tata kelola TI dan investasi TI, karakteristik direksi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Dalam kebanyakan kondisi bisnis yang terjadi saat ini banyak perusahaan memiliki jumlah data yang terlalu besar, bergerak terlalu cepat, atau melebihi kapasitas pemrosesan ([Burk & Miner, 2021](#)). Pengolahan sejumlah besar data yang sulit dilakukan dengan teknologi konvensional dikenal sebagai teknologi big data. Implementasi sistem big data membutuhkan roadmap yang sistematis dan dikatakan bahwa perspektif teknologi berubah dengan cepat, dengan kebutuhan untuk menciptakan jenis data baru dan pemrosesan informasi baru ([Ahn & Lee, 2019](#)). Perusahaan dari berbagai industri menggunakan aplikasi big data untuk menemukan pola dalam big data dengan melakukan mengidentifikasi hubungan, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis lainnya. Teknologi big data membantu perusahaan berinovasi dan menciptakan cara baru dengan memungkinkan integrasi orang, lembaga, entitas, dan proses. Data insight yang dihasilkan oleh teknologi big data juga dapat membantu perusahaan membuat keputusan, terutama dalam hal keuangan dan perencanaan ([Burk & Miner, 2021](#)).

Penelitian tentang teknologi big data dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan diantaranya dilakukan oleh ([Muchlis et al., 2021](#)), ([Ejrami & Salehi, 2022](#)) dan ([Min & Bae, 2015](#)) yang menemukan adanya pengaruh positif antar kedua variabel tersebut. Melalui penggunaan teknologi big data maka akan meningkatkan produktivitas perusahaan yaitu volume produksi, kecepatan produksi yang lebih tinggi serta bervariasi. Namun demikian teknologi big data juga memiliki

BAB I Pendahuluan

kelemahan yaitu rentan terhadap keakuratan dan validitas data, serta big data hanya akan dapat memberikan nilai bagi perusahaan apabila diolah dengan tepat.

Nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh Tata kelola TI, Investasi TI, dan Big Data. Tetapi *Good Corporate Governance* juga merupakan faktor non keuangan lainnya yang saat ini banyak dipertimbangkan oleh investor dalam menilai suatu perusahaan. *Good Corporate Governance* dipercaya mampu mereduksi konflik keagenan yang mungkin akan timbul diantara para pemegang saham dan perusahaan, mengingat mekanisme ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih *principal* mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Ini merupakan hubungan kontrak dimana *principal* menggunakan *agent* (manajer) untuk melaksanakan aktivitas perusahaan untuk kepentingan *principals* ([Jensen & Meckling, 1976](#)).

Agency theory mendasari hubungan keagenan dalam perusahaan *go public*, dimana pemegang saham sebagai pemilik mendelegasikan wewenang pengelolaan kegiatan perusahaan kepada manajemen. Manajemen harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang berkaitan tentang perusahaan kepada pengguna informasi terutama pemegang saham. *Agency theory* selanjutnya mengimplikasikan potensi terjadinya *information asymmetry* (asimetri informasi) antara manajemen dengan pemegang saham. Besar kemungkinan manajemen memiliki informasi lebih banyak dan akurat dari pada pemegang saham, manajemen cenderung ingin menyampaikan kondisi perusahaan yang baik, walaupun terkadang realitanya tidak demikian. Informasi yang transparan sangat dibutuhkan terutama kepada pemegang saham sebagai pemilik. Informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusannya berkaitan dengan perkembangan hasil investasi yang ditanamkan pada perusahaan yang bersangkutan ([Fama, 1980](#)).

Penerapan *Good Corporate Governance* akan berdampak pada tinggi rendahnya nilai perusahaan, karena penerapan *Good Corporate Governance* akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya

BAB I Pendahuluan

di perusahaan tersebut ([Kartika & Nuswandari, 2022](#)). Agar penyelenggaraan *corporate governance* dapat berjalan dengan baik, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 mengenai dewan komisaris dinyatakan bahwa dewan komisaris wajib mengadakan rapat internal komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, dewan komisaris wajib mengadakan rapat bersama direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Semakin banyak jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris sebuah perusahaan, akan dapat semakin meningkatkan nilai perusahaannya. Penelitian yang dilakukan oleh ([Wulandari et al., 2021](#)) telah membuktikan bahwa rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun sebaliknya, ([Veronica, n.d](#)) telah membuktikan bahwa rapat dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Selain Tata kelola TI, Investasi TI, Big Data dan jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris, Karakteristik direksi diduga akan mempengaruhi pembentukan kerja yang tentu akan berdampak pada prestasi maupun kepuasan kerja. Tinggi dan/ atau rendahnya kinerja tersebut berpengaruh pada nilai perusahaan. Karakteristik dari dewan direksi dapat diukur melalui usia dewan direksi dan latar belakang direksi ([Uthami & Wirasedana, 2018](#)). Usia merupakan faktor penting yang mempengaruhi pembentukan kerja seseorang. Usia sebagai sub-variabel demografis memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku individu yang akan mempengaruhi kemampuan dan keterampilan ([Pramesti & Nita, 2022](#)). Terdapat hubungan antara kinerja dengan kepuasan kerja dengan usia pegawai, artinya secara umum dapat diketahui bahwa semakin tua usia pegawai maka semakin tinggi tingkat prestasi kerja dan kepuasan kerja. Oleh karena itu, dengan kinerja yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh ([Putri et al., 2021](#)) telah membuktikan bahwa keberagaman usia dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan keberagaman latar belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun sebaliknya, penelitian lain yang dilakukan oleh ([Kusuma et al., 2023](#)) menunjukkan bahwa

BAB I Pendahuluan

keberagaman usia dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan keberagaman latar belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Disisi lain, keberagaman latar belakang pendidikan akan mempengaruhi mentalitas kerja. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tentu akan berpengaruh pada hasil kinerja termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Keputusan bisnis tersebut akan berpengaruh pada nilai perusahaan ([Kusuma et al., 2023](#)). Jumlah dan jenis pendidikan mengandung informasi yang kaya dan kompleks tentang individu. Bidang pendidikan yang ditekuni direktur akan mempengaruhi mentalitas dan acuan direktur dalam memutuskan kebijakan yang akan diambil. Hal ini akan mempengaruhi hasil kinerja perusahaan. Latar belakang pendidikan anggota dewan berpengaruh terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. ([Pramesti & Nita, 2022](#)) menunjukkan bahwa anggota dewan dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis memiliki kemampuan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Meskipun tidak ada persyaratan pendidikan bisnis bagi mereka yang akan memasuki dunia bisnis, akan lebih baik jika anggota dewan memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi. Dengan memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi yang ada, setidaknya anggota dewan memiliki kemampuan lebih baik untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis daripada yang tidak memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi ([Ikhyanuddin, 2021](#)).

Penelitian yang dilakukan oleh ([Astuti, 2017](#)) menunjukkan hasil bahwa latar belakang pendidikan dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh ([Kusuma et al., 2023](#)), ([Pramesti & Nita, 2022](#)) dan ([Ikhyanuddin, 2021](#)) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Ketika perusahaan sudah mengimplementasikan Tata Kelola TI, Investasi TI, Big Data, dan *Good Corporate Governance* secara efektif, maka perusahaan akan menghasilkan laba yang tinggi, yang kemudian akan tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan dilihat dari profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA). ROA adalah indikator kunci yang menunjukkan efisiensi

BAB I Pendahuluan

perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. ROA yang tinggi menarik investor karena menandakan manajemen yang efektif dan meningkatkan nilai perusahaan dengan memperkuat kinerja saham dan meningkatkan potensi dividen. Selain itu, perusahaan dengan ROA tinggi lebih mampu memanfaatkan peluang baru, meningkatkan fleksibilitas untuk ekspansi dan inovasi ([Setyoko et al., 2020](#)). Pada akhirnya, penerapan Tata Kelola TI, Investasi TI, Big Data, dan *Good Corporate Governance* secara efektif akan menghasilkan ROA yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh ([Rahman & Asyik, 2021](#)) membuktikan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ketika perusahaan memiliki tingkat ROA yang tinggi maka dapat memberikan nilai tambah kepada nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Sehingga dapat memicu para investor untuk menaruh saham kepada perusahaan tersebut. Berbeda dengan penelitian oleh ([Ratih & Setyarini, 2014](#)) menemukan bahwa profitabilitas tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba. Penggunaan aset yang efisien ini seringkali dikaitkan dengan penerapan intellectual capital. Intellectual capital mencakup pengetahuan, keahlian, dan inovasi, memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya mengeksplorasi peluang baru tetapi juga meningkatkan fleksibilitas untuk inovasi dan ekspansi ([Hidayat et al., 2018](#)). Intellectual Capital akan membantu meningkatkan nilai perusahaan perusahaan sehingga kepercayaan stakeholder terhadap kelangsungan perusahaan turut meningkat ([Fajri & Aziz, 2020](#)). Meningkatnya nilai perusahaan merupakan sinyal positif bagi para investor, sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi lebih banyak di perusahaan tersebut.

Penelitian mengenai nilai perusahaan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti di bidang akuntansi dan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan menjadi perhatian penting bagi perusahaan dan para investor. Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yaitu Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh ([Adam & Wibowo, 2022](#))([Yusparipurna et al., 2022](#)) dan ([Uthami & Wirasedana, 2018](#))

BAB I Pendahuluan

dengan pembeda adalah variabel pengukuran pada variabel tata kelola TI, investasi TI, dan teknologi big data yang disesuaikan dengan penelitian di Indonesia, kemudian penelitian ini menambah variabel karakteristik direksi berupa keberagaman usia dan latar belakang pendidikan serta kinerja keuangan dan intellectual capital sebagai variabel mediasi yang belum banyak diteliti sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelum bagian ini, maka penelitian ini hendak membuktikan beberapa dugaan di bawah ini.

1. Apakah Tata Kelola TI berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah Investasi TI berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah Big Data berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah rapat dewan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah usia direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
6. Apakah latar belakang pendidikan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
7. Apakah kinerja keuangan mampu memediasi pengaruh Tata Kelola TI, Investasi TI, Big Data, rapat dewan, usia direksi, dan latar belakang pendidikan direksi terhadap nilai perusahaan?
8. Apakah Intellectual Capital mampu memediasi pengaruh Tata Kelola TI, Investasi TI, Big Data, rapat dewan, usia direksi, dan latar belakang pendidikan direksi terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan:

1. Pengaruh Tata Kelola TI terhadap nilai perusahaan.
2. Pengaruh investasi TI terhadap nilai perusahaan.
3. Pengaruh Big Data terhadap nilai perusahaan.
4. Pengaruh rapat dewan terhadap nilai perusahaan.
5. Pengaruh usia direksi terhadap nilai perusahaan.

BAB I Pendahuluan

6. Pengaruh latar belakang pendidikan direksi terhadap nilai perusahaan.
7. Peran mediasi kinerja keuangan dalam hubungan antara tata Kelola TI, Investasi TI, Big Data, rapat dewan, usia direksi, dan latar belakang pendidikan direksi terhadap nilai Perusahaan.
8. Peran mediasi intellectual capital dalam hubungan antara tata kelola TI, investasi TI, big data, rapat dewan, usia direksi, dan latar belakang pendidikan direksi terhadap nilai perusahaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Resources Based View*

Teori Resources Based View (RBV) menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan ([WERNERFELT, 1984](#)). Sumber daya yang dimiliki perusahaan sangat penting karena sebagai ukuran daya saing dan efisiensi perusahaan. Teori Resource-Based View (RBV) berkaitan dengan model kinerja perusahaan dan berfokus pada manajemen setiap sumber daya yang ada agar dapat meningkatkan keunggulan bersaing serta mampu untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Teori RBV menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan sumber daya lain yang berbeda dari semua perusahaan lainnya. Sumber daya yang relevan adalah aset material maupun intangible yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan dapat digunakan sebagai strategi utama dibandingkan dengan sumber daya lainnya ([Devi et al., 2017](#))([Suzan & Ardiansyah, 2023](#)).

2.2 Teori Sinyal

Teori sinyal yang dikembangkan oleh ([Spence, 1973](#)) sebagai teori yang menunjukkan bahwa perusahaan memberikan sinyal positif berupa informasi baik kepada calon investornya melalui berbagai media termasuk laporan keuangan. Teori sinyal ini dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku ketika dua belah pihak mempunyai akses terhadap informasi yang berbeda dan dapat digunakan untuk menentukan nilai sebuah perusahaan. Menurut ([Hughes, 1986](#)) sinyal ini menunjukkan bahwa pengirim, atau pemilik informasi, memberikan informasi yang relevan kepada penerima. Penerima memahami sinyal dan menyesuaikan perilaku. Informasi yang diberikan kepada investor dapat menunjukkan informasi yang baik atau buruk.

2.3 Teori Agensi

Teori keagenan diawali dengan adanya pengelompokan fungsi antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*) dimana adakalanya perilaku manajemen tidak sejalan dengan fungsi dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dengan berupaya meningkatkan profit perusahaan bukan untuk kepentingan pemegang saham tetapi untuk memperoleh kompensasi dari perusahaan atas upayanya guna memenuhi kesejahteraannya sendiri. Perbedaan fungsi dan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen inilah yang sering kali mengakibatkan terjadinya asimetri informasi ([Morris, 1987](#)). Asimetri informasi adalah suatu situasi dimana pihak manajemen memiliki lebih banyak informasi internal perusahaan terkait dengan kondisi keuangan, kegiatan operasionalnya, kekuatan, kelemahan, ancaman bahkan peluang perusahaan di masa mendatang dibandingkan dengan pemegang saham ([Hughes, 1986](#)).

2.4 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai nilai pasar yang dapat mencerminkan prospek perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham ([Kusmayadi et al., 2020](#)). Nilai pasar perusahaan merupakan harga saham yang terbentuk antara pembeli dan penjual. Harga saham dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual pada saat terjadinya transaksi disebut nilai pasar perusahaan, dikarenakan nilai aset perusahaan merupakan cerminan dari harga saham.

2.5 Teknologi Informasi

Teknologi informasi yang merupakan gabungan dari unsur teknologi komputer dan komunikasi adalah cara atau metode yang dapat membantu dan membuka peluang baru bagi perusahaan, teknologi informasi. Menurut Asosiasi Teknologi Informasi Amerika (ITAA), teknologi informasi yang bertujuan untuk menangkap, mengolah, menghasilkan, dan menyimpan data dan dokumen yang terdiri dari aplikasi

Bab II Tinjauan Pustaka

perangkat keras dan perangkat lunak berbasis komputer ([Sutarman, 2019](#)). Melalui teknologi yang ada saat ini, maka perusahaan dapat lebih banyak mengakses informasi dari pada masa sebelumnya. Pemanfaatan teknologi ini penting dalam meningkatkan ekonomi, sosial, dan partisipasi masyarakat di masa era informasi seperti saat ini ([Rita et al., n.d.](#)).

2.5.1 Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata kelola merupakan sistem yang dibangun dan dirancang untuk mengelola perusahaan melalui prinsip-prinsipnya. Tata kelola yang dirancang melalui teknologi informasi dapat mendukung efektivitas perusahaan. Para eksekutif dan dewan direksi bertanggung jawab terhadap tata kelola TI, tata kelola berbasis TI ini mencakup kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa TI perusahaan mendukung dan memperluas strategi dan tujuan perusahaan ([Samsinar et al., 2021](#)) dan ([Meiriati, 2020](#)). Para profesional TI biasanya ditugaskan untuk memproses keputusan teknologi informasi, hal ini karena keterbatasan pengalaman teknis eksekutif lainnya dan kompleksitas sistem TI itu sendiri. Melalui tata kelola TI dapat menjadikan semua stakeholder manajer dan komisioner, pengguna internal, dan departemen terkait seperti keuangan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

2.5.2 Investasi Teknologi Informasi

Investasi teknologi informasi adalah pengeluaran yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh aset berupa perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, serta dukungan infrastruktur ([Umar et al., 2019](#)). Investasi Teknologi Informasi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan keunggulan kompetitif ([Samsinar et al., 2021](#)).

2.5.3 Big Data

Terdapat dua perbedaan utama dalam menganalisis data, yaitu menggunakan Big Data Analytics (BDA) dengan Business Intelligence (BI), perbedaan yang pertama adalah BI fokus pada data terstruktur yang dapat memberikan wawasan bagi manajemen dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat. Data tersebut kemudian didefinisikan dalam bentuk query data secara luas. Berbeda dengan BI, BDA memiliki kemampuan (capabilities) yang lebih luas dalam menganalisis data, karena data yang dianalisis tidak hanya data internal yang terstruktur, namun data eksternal yang tidak terstruktur pun dalam berbagai format dan tipe data dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan BDA. Perbedaan yang kedua adalah pada informasi yang dihasilkan, memiliki perbedaan yang signifikan, jika BI lebih fokus pada informasi masa lalu dan apa yang telah dicapai oleh perusahaan, berbeda dengan BDA, informasi yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada data masa lalu, namun data masa akan datang pun turut pula dianalisis dalam menentukan langkah perusahaan selanjutnya yang harus diambil. Menurut beberapa literatur tentang big data, terdapat 3 kriteria dari BDA yang disebut dengan 3V, yaitu: volume, velocity, dan variety. Volume berarti big data dapat mengolah data dengan kapasitas yang besar, velocity berarti data yang diolah memiliki frekuensi perubahan yang sangat tinggi, sedangkan variety berarti big data memiliki variasi data yang cukup banyak baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Beberapa peneliti menyatakan bahwa BDA berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan ([Shafiyah et al., 2022](#)).

2.6 Good Corporate Governance

Berdasarkan IICG (2004), dewan komisaris berperan dalam menciptakan *good corporate governance*. Sebagai perpanjangan tangan pemegang saham, dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dewan direksi. Dikaitkan dengan teori keagenan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara manajer perusahaan dan pemegang sahamnya melalui penekanan timbulnya perilaku oportunistik yang dapat memicu terjadinya konflik kepentingan. Guna mengetahui sejauh mana tugas maupun

Bab II Tinjauan Pustaka

tanggung jawab dewan komisaris telah dijalankan dengan benar dan sesuai yang mana hal ini merupakan cerminan dari penerapan tata kelola perusahaan, efektivitas dewan komisaris dapat menjadi indikator perhitungan yang dapat dipakai.

Efektivitas dewan komisaris biasanya dievaluasi dengan menggunakan sistem skoring yang kemudian dibagi menjadi indikator: Aktivitas, Independensi, Kompetensi, dan *Size* ([Desmiza, 2023](#)). Indikator aktivitas dipakai untuk mengukur intensitas rapat maupun tingkat kehadiran anggota dewan komisaris. Dengan diadakannya rapat, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris menjadi semakin efektif yang mana akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan isu-isu relevan terkait perusahaan akan dibahas pada rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris.

2.6.1 Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan IICG (2004), dewan komisaris berperan dalam menciptakan good corporate governance. Sebagai perpanjangan tangan pemegang saham, dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dewan direksi. Dikaitkan dengan teori keagenan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara manajer perusahaan dan pemegang sahamnya melalui penekanan timbulnya perilaku oportunistik yang dapat memicu terjadinya konflik kepentingan. Guna mengetahui sejauh mana tugas maupun tanggung jawab dewan komisaris telah dijalankan dengan benar dan sesuai yang mana hal ini merupakan cerminan dari penerapan tata kelola perusahaan, efektivitas dewan komisaris dapat menjadi indikator perhitungan yang dapat dipakai.

Efektivitas dewan komisaris biasanya dievaluasi dengan menggunakan sistem skoring yang kemudian dibagi menjadi indikator: Aktivitas, Independensi, Kompetensi, dan *Size* ([Desmiza, 2023](#)). Indikator aktivitas dipakai untuk mengukur intensitas rapat maupun tingkat kehadiran anggota dewan komisaris. Dengan diadakannya rapat, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris menjadi semakin efektif yang mana akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan isu-isu relevan terkait perusahaan akan dibahas pada rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris.

2.6.2 Usia Dewan Direksi

Berdasarkan IICG (2014), dewan direksi berperan dalam melakukan fungsi pengelolaan perusahaan dalam upaya menciptakan nilai bagi semua pihak yang terlibat, termasuk didalamnya bagi pemegang saham. Menurut ([Setiawan et al., 2020](#)), sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, dewan direksi adalah perseroan yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Singkatnya, dewan direksi adalah badan eksekutif yang bertanggung jawab atas operasi perusahaan.

Oleh karena tanggung jawab dewan direksi ada pada operasional perusahaan, maka pembentukan anggota dewan menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan perusahaan. Hal ini karena hasil kinerja dewan direksi akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut. Pembentukan anggota dewan dengan keberagaman gender, usia, pengetahuan, keterampilan, keahlian, latar belakang pendidikan dan etnis akan dapat meningkatkan kualitas keputusan strategis perusahaan ([Nuryaman, 2009](#)), mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan harapan setiap pemangku kepentingan, meningkatkan kompetensi inti, mendorong inovasi perusahaan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Keberagaman usia dewan direksi merupakan modal manusia yang signifikan sekaligus merupakan aset tidak berwujud perusahaan yang dapat meningkatkan efektivitas anggota dewan ([Setiawan et al., 2020](#)). Sejalan dengan teori RBV, keberagaman usia dewan direksi merupakan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan yang dinilai penting dan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Dewan dengan usia yang lebih muda cenderung lebih berani dalam mengambil risiko, lebih kreatif dalam memunculkan ide-ide baru, dan lebih fleksibel dalam mengakomodasi perubahan, sedangkan dewan dengan usia lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mengelola perusahaan sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik ([Ramaiyanti et al., 2023](#)).

2.6.3 Latar Belakang Dewan Direksi

Keberagaman latar belakang pendidikan dewan direksi dilihat dari jenis pendidikan anggota dewan, antara lain: bisnis, akuntansi, manajemen, ilmu pengetahuan, seni, hukum, teknik, dan lain sebagainya. Keberagaman yang terbentuk oleh karena perbedaan latar belakang pendidikan setiap anggota ini akan berpengaruh pada pengambilan suatu keputusan. Sejalan dengan teori RBV, keberagaman latar belakang pendidikan dewan direksi merupakan sumber daya perusahaan yang berharga dan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif ([Ramaiyanti et al., 2023](#)). Teori ini menyatakan bahwa kehadiran pengetahuan dari beragam pendidikan dewan adalah sumber daya yang dapat memberikan kemampuan kepada anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis Perusahaan ([Fathurahman, 2020](#)).

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Tata Kelola TI terhadap nilai Perusahaan

Tata kelola sebagai hal penting yang diperlukan dalam sebuah perusahaan di dalam memonitor kegiatan usaha sebuah perusahaan. Tata Kelola TI sebagai tata kelola yang dilakukan di sebuah perusahaan melalui optimalisasi manajemen teknologi informasi. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui tata kelola TI ini, diantaranya adalah adanya manajemen risiko serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Tata kelola TI memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan sepenuhnya investasi mereka untuk memaksimalkan nilai, memanfaatkan peluang, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan diharapkan dapat memperhatikan semua pemangku kepentingan saat dunia bisnis berkembang di era industri. Seluruh pemangku kepentingan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusannya. Jika operasional perusahaan tidak berkelanjutan, maka selain pemegang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, bahkan masyarakat juga akan dirugikan. Hal ini dapat dikendalikan dengan adanya tata kelola TI perusahaan. Pengambilan keputusan atas investasi jangka panjang perusahaan didukung oleh keahlian para eksekutif, dewan

Bab II Tinjauan Pustaka

direksi dan pimpinan lainnya yang terkait dengan TI, sehingga informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan investasi adalah relevan, tidak memihak, tepat waktu, mudah didapat, lengkap, dan sesuai kebutuhan. Tata kelola TI mendukung pengambilan keputusan investasi, sehingga menghasilkan return masa depan yang tinggi, maka akan menarik investor untuk menginvestasikan dananya, sehingga nilai perusahaan akan meningkat ([Robbiyani et al., 2022](#)), ([Desmiza, 2023](#)), ([Meiriati, 2020](#)) dan ([Samsinar et al., 2021](#)). Melalui pengelolaan yang baik dengan tata kelola TI maka tingkat kepercayaan pemangku kepentingan akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh ([Ilmudeen & Bao, 2018](#)) menyatakan bahwa agar TI menjadi efektif, tata kelola TI berfokus pada kemampuan integrasi horizontal, kemampuan untuk mengatur dan mengasimilasi pengambilan keputusan TI formal dan informal yang diperlukan untuk mempertahankan nilai perusahaan. H1: Tata Kelola TI berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.7.2 Pengaruh investasi TI terhadap nilai Perusahaan

Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini menjadi alasan perusahaan terus melakukan investasi pada teknologi informasi. Era industri 4.0 dapat memungkinkan perusahaan lebih efisien dalam beroperasi melalui pengendalian yang dilakukan yang berbasis pada teknologi. Investasi dalam teknologi informasi mencakup pengeluaran pada perangkat keras seperti komputer, perangkat lunak, peralatan komunikasi, jaringan, dan sumber daya manusia untuk mengelola dan mengoperasikan sistem informasi. Teori sinyal menjelaskan bahwa adanya para manajer memiliki informasi yang lebih lengkap dan lebih akurat tentang perusahaan sehingga kemungkinan dapat menimbulkan masalah agensi antara manajer dan pemangku kepentingan. Melalui teknologi informasi, maka masalah ini dapat dihindarkan. Perusahaan dapat meningkatkan opini mereka dengan teknologi informasi dan sistem informasi. Investasi teknologi informasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Investasi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan melalui penciptaan nilai pelanggan dan strategi kompetitif sehingga pelanggan dapat memiliki persepsi nilai yang tinggi yang berbeda dengan penawaran para pesaing dan selanjutnya dapat meningkatkan

Bab II Tinjauan Pustaka

nilai perusahaan ([Gellweiler & Krishnamurthi, 2021](#)). Dalam teori Resource Based View sebuah Perusahaan harus mampu mengembangkan sumber daya yang dimilikinya menjadi kekhususan yang dapat digunakan sebagai nilai dalam meningkatkan keunggulan bersaing. Teknologi informasi merupakan bagian dari sumber daya yang dimiliki perusahaan yang saat ini dapat menjadi investasi bagi perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Investasi TI dapat membantu proses yang meningkatkan nilai perusahaan, seperti mengotomatisasi pekerjaan manual untuk membuat penggunaan data lebih aman dan lebih baik. Dengan adanya investasi TI yang tepat, maka dapat mendukung kinerja dan nilai perusahaan.

H2: Investasi TI berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.7.3 Pengaruh Big Data terhadap nilai Perusahaan

Big data telah dengan cepat mempengaruhi banyak industri seperti manufaktur tradisional, layanan ritel, dan keuangan, sehingga mengubah lanskap kompetitif perusahaan di industri ini. Resource-Based View (RBV) adalah teori yang menjelaskan bahwa sumber daya adalah aset material dan intangible yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan dapat digunakan sebagai strategi utama dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Perusahaan dapat mendirikan departemen analisis data atau mencari layanan analitik data eksternal untuk memanfaatkan big data. Perusahaan dengan kemampuan analisis data yang kuat membangun keunggulan kompetitif inti yang meningkatkan pangsa pasar dan posisi kompetitif mereka ([Ghasemaghaei & Calic, 2020](#)). Teknologi big data adalah salah satu sumber daya yang memiliki kriteria Value, Rare, Immitable dan Non-Substitutable (VRIN), karena setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dari data terutama data penjualan, distribusi, dan produksi yang melekat pada proses bisnis sehingga sangat sulit untuk menduplikasi. Teknologi big data yang efektif membantu perusahaan mengekstrak informasi dari data besar dan akhirnya mengubahnya menjadi peluang bisnis. Dengan demikian, perusahaan harus mengadopsi strategi big data untuk memanfaatkan data dengan lebih baik dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

H3: Big Data berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.7.4 Pengaruh rapat dewan terhadap nilai Perusahaan

Keberadaan dewan komisaris ada untuk memberikan kepastian bahwa direktur telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Pembahasan dalam rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris menjadikan fungsi pengawasan telah terpenuhi. Menurut teori agensi, fungsi pengawasan ada untuk upaya penyelarasan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sebab fungsi ini dapat menekan sifat oportunistik sehingga konflik kepentingan dapat diminimalisir, yang kemudian akan meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan.

H4: Rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.7.5 Pengaruh Usia Direksi terhadap nilai Perusahaan

Usia dewan direksi merupakan salah satu indikator keberagaman dewan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut resource based theory, dewan direksi dengan usia yang berbeda-beda akan membawa pengalaman, pengetahuan, dan perspektif yang beragam yang dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan ([Ramaiyanti et al., 2023](#)). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa usia direksi yang lebih muda cenderung dinamis, inovatif, dan tidak takut untuk mengambil risiko yang dapat mendorong pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Dewan direksi dengan umur yang lebih muda memiliki kecenderungan untuk lebih berani mengambil risiko dan biasanya selalu memiliki gagasan baru. Sebaliknya, dewan direksi dengan umur yang lebih tua lebih mementingkan keamanan finansial maupun karir perusahaan. Sebaliknya, dewan direksi dengan umur yang masih muda cenderung berpindah-pindah ke tempat kerja baru.

H5: Usia Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.7.6 Pengaruh latar belakang pendidikan direksi terhadap nilai

Perusahaan

Latar belakang pendidikan dewan direksi merupakan indikator keberagaman dewan lainnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pendidikan diartikan sebagai pembelajaran akan pengetahuan, keterampilan, maupun kebiasaan sekelompok orang pada suatu generasi sebagai hasil turunan dari generasi lain melalui proses pengajaran, pelatihan, maupun penelitian. Keberagaman latar belakang pendidikan dewan akan menjadikan setiap anggotanya saling melengkapi sehingga sesama anggota diharapkan dapat memberikan nasihat secara tepat dan konstruktif. Dengan keberagaman keahlian dan pengetahuan anggota dewan direksi, diharapkan dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan ([Ramaiyanti et al., 2023](#)).

H6: Latar Belakang Pendidikan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.7.7 Peran mediasi kinerja keuangan dalam hubungan antara tata Kelola TI, Investasi TI, Big Data, rapat dewan, usia direksi, dan latar belakang pendidikan direksi terhadap nilai Perusahaan

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu parameter penting dalam menilai keberhasilan perusahaan. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa investasi TI, rapat dewan, dan karakteristik direksi dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini juga berlaku bahwa kinerja keuangan perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan dapat berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara tata kelola TI, investasi TI, Big Data, rapat dewan, usia dan latar belakang direksi terhadap nilai perusahaan. ([Kusuma et al., n.d](#)) ([Uthami & Wirasedana, 2018](#)) ([Setiawan et al., 2020](#)) ([Yusparipurna et al., 2022](#)) Penelitian sebelumnya juga telah membuktikan bahwa kinerja keuangan memperkuat hubungan antara karakteristik dewan termasuk jumlah rapat dewan terhadap nilai perusahaan ([Uthami & Wirasedana, 2018](#)) ([Desmiza, 2023](#)).

H7: Kinerja keuangan memediasi hubungan antara tata kelola TI, investasi TI, Big Data, rapat dewan, usia direksi, dan latar belakang pendidikan direksi dengan nilai perusahaan.

2.7.8 Peran mediasi *Intellectual Capital* dalam hubungan antara tata Kelola TI, Investasi TI, Big Data, rapat dewan, usia direksi, dan latar belakang pendidikan direksi terhadap nilai Perusahaan

Intellectual capital merupakan aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan dan menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan. ([Bontis, 1998](#)) mengawali penelitian tentang intellectual capital (IC) dengan melakukan eksplorasi hubungan diantara komponen-komponen IC (human capital, customer capital, dan structural capital). Modal intelektual yang dimiliki perusahaan juga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya, mengembangkan ide-ide kreatif, dan menciptakan inovasi-inovasi demi meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, intellectual capital diduga dapat berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara tata kelola TI, investasi TI, Big Data, rapat dewan, usia dan latar belakang direksi terhadap nilai perusahaan.

H8: Intellectual capital memediasi hubungan antara tata kelola TI, investasi TI, Big Data, rapat dewan, usia direksi, dan latar belakang pendidikan direksi dengan nilai perusahaan.

2.8 Model Penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka

Gambar 5 Model Penelitian

Dari penjelasan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Tata Kelola TI berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

H2: Investasi TI berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

H3: Big Data berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

H4: Rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

H5: Usia Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

H6: Latar Belakang Pendidikan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

H7: Kinerja keuangan memediasi hubungan antara tata kelola TI, investasi TI, Big Data, rapat dewan, usia direksi, dan latar belakang pendidikan direksi dengan nilai perusahaan.

H8: Intellectual capital memediasi hubungan antara tata kelola TI, investasi TI, Big Data, rapat dewan, usia direksi, dan latar belakang pendidikan direksi dengan nilai perusahaan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan *Partial Least Square Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) sebagai alat analisis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023. Metode pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu dengan memberikan kriteria tertentu untuk penentuan sampel penelitian. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang mengkaji hubungan antara variabel bebas (independen variabel) dengan variabel terikat (dependen variabel). Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji hipotesis penelitian dan hubungan sebab-akibat antara 2 (dua) variabel atau lebih yang terdiri dari variabel bebas sebagai variabel yang mempengaruhi dan variabel terikat sebagai variabel yang dipengaruhi.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Variabel independent dalam penelitian ini adalah Tata Kelola TI, investasi teknologi informasi, Big data, rapat dewan komisaris, usia dewan direksi, dan latar belakang pendidikan dewan direksi. Variabel Mediasi adalah Kinerja Keuangan

3.2.1 Nilai Perusahaan

Dalam penelitian ini, pengukuran nilai perusahaan menggunakan rumus PBV. Nilai perusahaan diukur dengan Price Book Value (PBV) yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan antara nilai buku dengan harga per lembar saham. Rasio ini dipakai untuk menilai harga saham apakah perusahaan tersebut mengalami overvalued atau undervalued. Rasio PBV yang semakin tinggi perusahaan, menunjukkan bahwa kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan tersebut

semakin tinggi pula. Untuk perseroan yang beroperasi dengan baik, rasio ini biasanya mencapai lebih dari satu, yang menunjukkan bahwa antara nilai pasar saham lebih besar dari nilai buku, sehingga investor (pasar) beranggapan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek dan kinerja yang baik. Rumus *Price to Book Value* (PBV) adalah sebagai berikut:

$$PBV = \frac{\text{Harga Saham per Lembar}}{\text{Nilai Buku per Lembar Saham}}$$

Market price (nilai pasar) dapat menggunakan harga penutupan saham yang bersangkutan di bursa efek, dimana harga penutupan merupakan representatif dari penawaran dan permintaan saham tersebut di pasar. *Book Value* (BV) adalah pembagian antara jumlah keseluruhan modal perseroan dengan jumlah saham yang beredar (*outstanding shares*):

$$BV = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Adapun standar pengukuran PBV sebagai berikut: standar nilai price to book value (PBV) di suatu perseroan yaitu >1, yang berarti menunjukkan bahwa saham tersebut layak untuk dipertimbangkan. Perusahaan yang dioperasikan dengan baik diharapkan memiliki PBV minimal satu, atau bahkan lebih dari nilai buku (*overvalued*), dan apabila nilai PBV kurang dari satu maka bisa dikatakan bahwa harga pasar saham lebih kecil dari nilai buku (*undervalued*).

3.2.2 Kinerja Keuangan

Variabel Mediasi dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan diukur dengan menggunakan ROA yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. ROA dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

3.2.3 Intellectual Capital

Dalam penelitian ini, *intellectual capital* diprosikan dengan pengukuran VAIC (*Value Added Intellectual Coefficient*) yang dikembangkan oleh Pulic (1998). VAIC adalah sebuah pengukuran yang dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan intelektual perusahaan dalam menciptakan nilai.

$$\text{VAIC} = \text{HCE} + \text{SCE} + \text{CEE}$$

Keterangan:

HCE = Human Capital Efficiency

SCE = Structural Capital Efficiency

CEE = Capital Employed Efficiency

3.2.4 Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata kelola teknologi informasi digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menerapkan manajemen strategis sumberdaya teknologi informasi, mengontrol dan memanfaatkan teknologi informasi dalam mencapai tujuan perusahaan.

Tabel 1
Indikator Tata Kelola TI

Indikator	Ukuran
KADIVIT	1 jika perusahaan memiliki divisi TI dan 0 jika tidak
INDBRD (<i>independent directors in the board</i>)	1 jika disebutkan presentasi direktur independen dalam dewan dan 0 jika tidak disebutkan
CEFOIT (<i>Chief Executive Officer or Chief Financial Officer has ITrelated experience</i>)	1 Jika CEF memiliki pengalaman terkait TI dan 0 jika CEF tidak memiliki pengalaman terkait TI
CITO (<i>Chief Information Officer or Chief Technology Officer position</i>)	1 jika perusahaan memiliki posisi Chief Information Officer atau Chief Technology Officer, dan 0 jika tidak
ITSTRCOMPT (<i>IT Strategy Committee</i>)	1 jika perusahaan memiliki komite strategi TI, dan 0 jika tidak

3.2.5 Investasi Teknologi Informasi

Pengukuran teknologi informasi investasi dilakukan dengan menambahkan mesin dan peralatan dibagi oleh total aset investasi yang terdaftar dalam arus kas yang diungkapkan dalam kegiatan investasi.

3.2.6 Big Data

Implementasi Big Data diukur dengan menggunakan rasio intensitas investasi Big Data yang diperoleh dari perbandingan jumlah investasi Big Data dengan jumlah total aset perusahaan.

$$\text{Teknologi Big Data} = \frac{\text{Total aset takberwujud (software)}}{\text{Total aset}}$$

3.2.7 Rapat Dewan

Rapat dewan diukur dengan jumlah rapat dewan direksi yang dilakukan pada periode tertentu.

Tabel 2
Skoring Rapat Dewan Komisaris

Skor	Keterangan
3 (<i>Good</i>)	jika jumlah rapat dewan komisaris lebih dari 6 kali dalam kurun waktu 1 tahun dan tingkat kehadiran dewan komisaris lebih dari 80%
2 (<i>Fair</i>)	jika jumlah rapat dewan komisaris ada pada rentang 4-6 kali dalam kurun waktu 1 tahun dan tingkat kehadiran dewan komisaris ada pada rentang 70-80%
1 (<i>Poor</i>)	jika jumlah rapat dewan komisaris kurang dari 4 kali dalam kurun waktu 1 tahun dan tingkat kehadiran dewan komisaris kurang dari 70% ataupun tidak ada informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan

3.2.8 Usia Dewan Direksi

Usia dewan direksi diukur dengan rata-rata usia dewan direksi pada periode tertentu.

3.2.9 Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi

Variabel ini dihitung menggunakan proporsi total anggota dewan direksi yang memiliki lebih dari satu latar belakang pendidikan terhadap total anggota dewan direksi.

$$\text{Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi} = \frac{\text{Total anggota dewan direksi yang memiliki lebih dari satu latar belakang pendidikan}}{\text{Total anggota dewan direksi}}$$

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karatertistik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

3.4 Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, dan variabel yang diteliti ([Alvi, 2016](#)). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Statistik deskriptif digunakan untuk mengembangkan profil perusahaan yang menjadi sampel statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peningkatan data, serta penyajian hasil peningkatan tersebut.

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data time series dan cross section. Data time series adalah kumpulan data pada periode waktu tertentu yang dapat menggambarkan karakteristik objek penelitian, sedangkan cross section adalah kumpulan data dari waktu ke waktu yang menggambarkan suatu kejadian tertentu ([Ibrahim, 2013](#)).

3.4.3 Pemilihan Model Regresi

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel terdapat 3 (tiga) teknik yang ditawarkan, yaitu :

1. *Model Common Effect*. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu. Pendekatan yang dipakai dalam model ini adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS).

2. *Model Fixed Effect*. Teknik ini mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pendekatan ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan, tetapi intersepanya sama antar waktu. Model ini juga mengasumsikan bahwa slope tetap antar perusahaan dan antar waktu. Pendekatan yang digunakan dalam model ini adalah metode *Least Square Dummy Variable (LSDV)* ([Ardhana et al., 2023](#)).
3. *Model Random Effect*. Teknik ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. Perbedaan antar individu dan antar waktu diakomodasi lewat error. Karena adanya korelasi antar variabel gangguan maka metode OLS tidak bisa digunakan, sehingga model random effect menggunakan *Generalized Least Square (GLS)* ([Matdoan, 2020](#)).

3.4.4 Analisis Model Data Panel

Uji Chow

Uji chow merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan antara model common effect dengan fixed effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel penelitian. Pengambilan keputusan yang dilakukan :

- a. Jika nilai prob F. $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau memilih fixed effect daripada common effect.
- b. Jika nilai prob F. $> 0,05$ maka H_0 diterima atau memilih common effect daripada fixed effect.

Uji Hausman

Uji hausman merupakan uji yang dilakukan untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Pengambilan keputusan yang dilakukan :

- a. Jika nilai chi-square hitung $>$ chi-square atau nilai probabilitas chi-square $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan memilih fixed effect daripada random effect.

- b. Jika nilai chi-squares hitung $<$ chi-squares tabel atau nilai probabilitas $\text{chisquares} > 0,05$, maka H_0 diterima dan memilih random effect daripada fixed effect.

Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect (OLS). Pengambilan keputusan yang dilakukan :

- a. Jika nilai p value $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan memilih random effect daripada menggunakan common effect.
- b. Jika nilai p value $> 0,05$ maka tidak menolak H_0 daripada menggunakan fixed effect.

Referensi

- Adam, W., & Wibowo, S. (2022, September 1). Faktor-Faktor yang memengaruhi Nilai Perusahaan Makanan dan Minuman. <https://doi.org/10.34208/mb.v14i1.1682>
- Ahn, S J., & Lee, S H. (2019, August 23). The Effect of Consumers' Perceived Value on Acceptance of an Internet-Only Bank Service. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*, 11(17), 4599-4599. <https://doi.org/10.3390/su11174599>
- Ainur, R S., & Hermanto, D S B. (2023, January 31). PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(1), 1-19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5058>
- Alvi, M. (2016, March 23). A Manual for Selecting Sampling Techniques in Research. <https://ideas.repec.org/p/pramprapa/70218.html>
- Ardhana, A., Putra, C A., & Sihananto, A N. (2023, June 30). Implementation of Least Square Algorithm to Predict Monthly Revenue (Case Study: Djuju's Grocery Store). , 8(1), 19-26. <https://doi.org/10.54732/jeecs.v8i1.3>
- Astuti, E P. (2017, April 2). PENGARUH DIVERSITAS DEWAN DIREKSI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2011. *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/jk.v4i2.y2017.p%p>
- Bontis, N. (1998, March 1). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. *Emerald Publishing Limited*, 36(2), 63-76. <https://doi.org/10.1108/00251749810204142>
- Burk, S., & Miner, G D. (2021, May 7). It's All Analytics! The Foundations of AI, Big Data, and Data Science Landscape for Professionals in Healthcare, Business, and Government. CRC Press 6000 Broken Sound Parkway NW
- Castellanos, W S. (2021, November 1). Impact of Information Technology (IT) Governance on Business-IT Alignment. *University of the Basque Country*, 83-96. <https://doi.org/10.5295/cdg.180995ws>

- Desmiza, D. (2023, February 28). Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan (Tobins 'Q) pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6558>
- Devi, S., Budiasih, I G N., & Badera, I D N. (2017, January 1). PENGARUH PENGUNGKAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DAN PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *University of Indonesia*, 14(1), 20-45. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.02>
- Ejrami, M., & Salehi, N. (2022, December 3). The Effect of Big Data on Firm Value: The Mediation Roles of Innovation and Financial Performances. <https://doi.org/10.14293/s2199-1006.1.sor-.ppji5ni.v1>
- Fajri, D A., & Aziz, A L. (2020, January 1). The Effect of Intellectual Capital on Innovation Capability. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.009>
- Fama, E F. (1980, April 1). Agency Problems and the Theory of the Firm. *University of Chicago Press*, 88(2), 288-307. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/260866>
- Fathurahman, F M. (2020, September 21). PENGARUH PELATIHAN SDM DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA ATTARAKHA PHOTOGRAPHY BANDUNG. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i1.324>
- Gellweiler, C., & Krishnamurthi, L. (2021, December 20). IT Business Value and Competitive Advantage: Integrating a Customer-Based View. *Taylor & Francis*, 39(4), 363-385. <https://doi.org/10.1080/10580530.2021.2003487>
- Ghasemaghaei, M., & Calic, G. (2020, January 1). Assessing the impact of big data on firm innovation performance: Big data is not always better data. *Elsevier BV*, 108, 147-162. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.062>
- Grill, C., Davis, C S., Matthes, J., & Potter, R F. (2017, November 7). Longitudinal Data Analysis, Panel Data Analysis. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118901731.iecrm0134>

- Hidayat, W., Reni, S D., & Ep, A. (2018, January 1). Determinants of Intellectual Capital: A Study of SME's Batik in Central Java. *EDP Sciences*, 73, 08019-08019. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187308019>
- Hughes, P J. (1986, June 1). Signalling by direct disclosure under asymmetric information. *Elsevier BV*, 8(2), 119-142. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0165-4101\(86\)90014-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0165-4101(86)90014-5)
- Ibrahim, R A. (2013, April 1). PARTIAL LEAST SQUARES REGRESSION BASED VARIABLES SELECTION FOR WATER LEVEL PREDICTIONS. *Science Publications*, 10(4), 322-330. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2013.322.330>
- Ikhyannuddin, I. (2021, July 23). PENGARUH BOARD DIVERSITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2018). , 1(3), 219-227. <https://doi.org/https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i3.130>
- Ilmudeen, A., & Bao, Y. (2018, January 1). What obstruct customer acceptance of internet banking? Security and privacy, risk, trust and website usability and the role of moderators. *Elsevier BV*, 29(1), 109-123. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.hitech.2018.04.010>
- Ilmudeen, A., Bao, Y., & Alharbi, I M. (2019, June 4). How does business-IT strategic alignment dimension impact on organizational performance measures. *Emerald Publishing Limited*, 32(3), 457-476. <https://doi.org/10.1108/jeim-09-2018-0197>
- Jensen, M C., & Meckling, W H. (1976, October 1). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Elsevier BV*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405x\(76\)90026-x](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x)
- Kartika, A., & Nuswandari, C. (2022, February 22). PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI MEDIASI PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN. , 17(1), 10-22. <https://doi.org/10.14710/jsmo.v17i1.38934>

- Kusmayadi, I., Ahyar, M., Muhdin, M., & Oktaryani, G A S. (2020, June 22). PROSPEK SAHAM PERBANKAN DI INDONESIA. , 9(2), 175-185. <https://doi.org/10.29303/jmm.v9i2.547>
- Kusuma, L., Wijaya, H., & Kristina, N. (2023, December 17). PERAN INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI, EFEKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS, KEBERAGAMAN USIA DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DEWAN DIREKSI DALAM MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA. JURNAL ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI, 12(2), 112-123
- Kusuma, L., Wijaya, H., & Kristina, N. (2023, December 17). PERAN INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI, EFEKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS, KEBERAGAMAN USIA DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DEWAN DIREKSI DALAM MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA. JURNAL ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI, 12(2), 112-123. <https://doi.org/10.33508/jima.v12i2.5352>
- Kusuma, L., Wijaya, H., & Kristina, N. (n.d). PERAN INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI, EFEKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS, KEBERAGAMAN USIA DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DEWAN DIREKSI DALAM MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA
- Ludipa, O M., Rahayu, R., & Juita, V. (2018, March 1). Pengaruh investasi teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan. , 7(1), 40-48. <https://doi.org/10.2403/jkmb.10882200>
- Manurung, K A., Nugroho, L R., Lubis, F A., & Ningsih, H T K. (2023, June 14). ANALISIS VALUASI SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE PRICE BOOK VALUE (PBV) DAN METODE PRICE EARNING RATIO (PER) STUDI PADA SAHAM PT. INTILAND DEVELOPMENT TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2018-2021. <https://doi.org/10.46576/bn.v6i1.3383>

- Matdoan, M Y. (2020, July 15). PEMODELAN REGRESI ROBUST LEAST TRIMMED SQUARE (LTS) (Studi Kasus : Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Penyebaran Penyakit Malaria di Indonesia). Prodi Pendidikan Matematika, 7(2), 77-77. <https://doi.org/10.33603/e.v7i2.2926>
- Meiriati, A S S T. (2020, July 8). TATA KELOLA MANAJEMEN ASET TI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 DAN ITAM. Tanjungpura University, 8(2). <https://doi.org/10.26418/coding.v8i2.41264>
- Min, J., & Bae, J. (2015, June 6). Measuring the Economic Value of Big Data Investments: An Event Study in Korean Firms. Journal of Distribution Science, 13(9), 5-11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15722/jds.13.9.201509.5>
- Morris, R D. (1987, December 1). Signalling, Agency Theory and Accounting Policy Choice. Taylor & Francis, 18(69), 47-56. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00014788.1987.9729347>
- Muchlis, M., Agustia, D., & Narsa, I M. (2021, June 30). PENGARUH TEKNOLOGI BIG DATA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, 5(2). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i2.4928>
- Nuryaman, N. (2009, January 1). PENGARUH KONSENTRASI KEPEMILIKAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA. <https://doi.org/10.21002/jaki.2009.05>
- Pramesti, A A., & Nita, R A. (2022, July 30). PENGARUH DIVERSITAS DEWAN DIREKSI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. , 1(2). <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5369>
- Putri, N I., Herdiana, Y., Suharya, Y., & Munawar, Z. (2021, June 30). Kajian Empiris Pada Transformasi Bisnis Digital. , 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v7i1.600>
- Rahman, A., & Asyik, N F. (2021, November 17). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE

- GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI KINERJA KEUANGAN. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1-26
- Ramaiyanti, S., Khoiriyah, M., Zarefar, A., & Afifah, U. (2023, June 29). Pengaruh Gender dan Usia Dewan Terhadap Kinerja Keuangan. <https://doi.org/10.30630/jam.v18i1.208>
- Ratih, S., & Setyarini, Y. (2014, April 6). Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variable Intervening Pada Perusahaan Pertambangan Yang Go Public Di Bei. *State University of Surabaya*, 5(2), 115-115. <https://doi.org/10.26740/jaj.v5n2.p115-132>
- Rita., Anisa., & Yuliana, M E. (n.d). PENERAPAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI PONDOK PESANTREN DARUL ARQOM KARANGANYAR
- Robbiyani, N., Mulyana, R., & Abdurrahman, L. (2022, December 27). Pengujian Model Pengaruh Tata Kelola TI Terhadap Transformasi Digital dan Kinerja Asuransi C. , 13(2), 95-95. <https://doi.org/10.36448/jsit.v13i2.2712>
- Rosiyana, D R., & Yanuar, R D. (2024, April 1). FAKTOR-FAKTOR PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN DI ERA INDUSTRI 4.0. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 24(1), 1-18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v24i1.17888>
- Samsinar, S., Sinaga, R., & Afriany, R. (2021, January 22). Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 (Studi Kasus: STIKES Garuda Putih Jambi). , 5(1), 138-138. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2573>
- Setiawan, R., Handiliastawan, I., & Jafar, R. (2020, April 27). Commissioner board characteristics, ownership concentration, and corporate performance. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i2.3827>
- Setyoko, A., Utami, S S., Utami, S S., Indriastuti, D R., & Indriastuti, D R. (2020, September 23). PENGARUH RETURN ON ASET, RETURN ON EQUITY, DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM

- PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR HOTEL, RESTORAN DAN PARIWISATA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015 – 2018. , 20(1). <https://doi.org/10.33061/jeku.v20i1.4368>
- Shafiyah, S., Ahsan, A., & Asmara, R. (2022, January 9). Big Data Infrastructure Design Optimizes Using Hadoop Technologies Based on Application Performance Analysis. , 11(1), 55-55. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v11i1.1510>
- Spence, M. (1973, August 1). Job Market Signaling. Oxford University Press, 87(3), 355-355. <https://doi.org/10.2307/1882010>
- Sutarman. (2019, August 8). Pengantar Teknologi Informasi. PT. Bumi Aksara
- Suzan, L., & Ardiansyah, D. (2023, May 31). Good Corporate Governance, Intellectual Capital, And Operational Efficiency: Affect Company Value. Universitas Muhammadiyah Semarang, 6(2), 294-311. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.27101>
- Umar, R., Riadi, I., & Handoyo, E. (2019, May 3). Analisis Keamanan Sistem Informasi Berdasarkan Framework COBIT 5 Menggunakan Capability Maturity Model Integration (CMMI). Diponegoro University, 9(1), 47-47. <https://doi.org/10.21456/vol9iss1pp47-54>
- Uthami, I G A A D K., & Wirasedana, I W P. (2018, August 6). Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Komponen Good Corporate Governance pada Nilai Perusahaan yang Terdaftar di BEI. Udayana University, 1737-1737. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i03.p04>
- Veronica, Y. (n.d). PENGARUH DEWAN DIREKSI,DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN PERIODE 2018 – 2022
- WERNERFELT, B. (1984, May 3). A Resource-Based View of the Firm
- Wiyani, W. (2008, May 1). MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN MELALUI INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI. Universitas Merdeka Malang, 12(2), 240-252. <https://doaj.org/article/056aff1e88da4de58a3e0ad235afe4e7>

- Wulandari, ..., Santoso, T R., Lakhmudin., Dewi, R K., & Sari, N. (2021, June 14). Literasi Mahasiswa Mengenai Start up Business (Studi Kasus Di Universitas Nasional Karangturi Semarang). , 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.53416/arimbi.v1i1.53>
- Yusparipurna, B., Putri, A D., & Anggarini, D R. (2022, September 30). Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Tahun 2016-2019). , 6(2), 130-130. <https://doi.org/10.33021/jaaf.v6i2.1596>

